

Les avantages d'un système agroforestier silvoarable et les soutiens disponibles en Irlande

www.af4eu.eu

Culture maraîchère variée avec *Salix* spp. en brise-vent
Système agroforestier silvoarable (Photo : Teagasc)

References
Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

et alimentaire, Irlande
Teagasc – l'Autorité pour le développement agricole

Dans le climat tempéré de l'Irlande, la succession naturelle façonne les écosystèmes, améliorant la profondeur du sol, la matière organique et la biodiversité. L'horticulture traditionnelle se concentre sur les cultures annuelles, prospérant dans les premiers stades de succession après le pâturage ou le travail du sol. La santé du sol évolue d'un état dominé par les bactéries aux premiers stades à un état riche en champignons dans les écosystèmes matures, améliorant le cycle des nutriments et la croissance des plantes. L'intégration d'arbres et d'arbustes tels que le noisetier (*Corylus avellana*) et l'épine noire (*Prunus spinosa*) dans l'horticulture améliore la santé du sol, la biodiversité et la productivité.

L'établissement d'un système agroforestier silvoarable nécessite une évaluation du sol, du climat et de la topographie. Une conception bien planifiée équilibre la production alimentaire, le bois et les services écosystémiques tels que l'abri contre le vent, le contrôle de l'érosion et la biodiversité. Bien que les arbres puissent entrer en concurrence pour les ressources locales, une gestion appropriée par la taille, le taillis et le têtard réduit cette concurrence. Le palissage optimise l'espace pour les arbres fruitiers, tandis que les espèces en taillis telles que le saule (*Salix* spp.) et l'aulne (*Alnus glutinosa*) améliorent la fertilité du sol et fournissent des matériaux.

Les arbres à racines profondes réduisent la concurrence et améliorent l'utilisation des ressources. La lutte intégrée contre les ravageurs (IPM) utilise les strates arborées et les plantes du sous-étage pour attirer les prédateurs naturels, réduisant ainsi les intrants chimiques pour la culture. Les arbres autochtones, tels que le chêne (*Quercus robur*) et le noisetier, soutiennent la biodiversité en fournissant des habitats pour les pollinisateurs et la faune. Les cultures tolérantes à l'ombre, comme le cassis (*Ribes nigrum*), l'aronia (*Aronia* spp.), la rhubarbe (*Rheum rhabarbarum*) et les herbes, diversifient les revenus et améliorent la résilience.

Le Forest Type 8 – Agroforestry Scheme en Irlande encourage la plantation d'arbres aux côtés de la production alimentaire. Les terres éligibles doivent couvrir au moins 0,5 hectare, avec un minimum de 400 arbres par hectare. Les propriétaires peuvent recevoir 6 000 € par hectare (hors clôtures) et un paiement annuel de 829 € par hectare pendant 10 ans, disponible pour les agriculteurs comme pour les non-agriculteurs. En intégrant arbres et cultures, les agriculteurs irlandais peuvent améliorer la santé des sols, renforcer la biodiversité et accroître la durabilité à long terme.

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.